

Avanzar a nuevas narraciones y narrativas

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La violencia, la inestabilidad política, las circunstancias climáticas y la inseguridad de los mercados a consecuencia de las guerras muestran agendas informativas de desastres, donde los testimonios de las víctimas copan los relatos. En este ambiente se pide precautelar la dignidad de las personas, evitar el espectáculo y una labor de verificación, como claves de una comunicación humanista.

Aunque hay menos noticias “amarillistas” en los medios de referencia, aún quedan las redes sociales donde se multiplican los bulos. Frente a ello, las campañas de capacitación mediática y los observatorios ciudadanos ayudan a fortalecer la democracia a través de distinguir los actores e intereses tras la desinformación.

A los esfuerzos de autoridades de regulación, centros educativos y organizaciones se suman las intenciones de los medios de comunicación para arribar a nuevos periodismos que promocionen oportunidades para mejorar las vidas de quienes padecen por eventos naturales o políticos. Es decir, cambiar las narrativas, de las consecuencias, a las causas y vía de solución. No es desconocer las estructuras ni los valores de la profesión, sino ir un paso más, hacer seguimientos e incrementar los principios del periodismo de paz.

Entre las críticas que reciben los medios de comunicación están el abuso de fórmulas y voceros frecuentes que dejan de lado la diversidad y pluralidad, entonces modificar implica nuevos protagonistas, renovadas historias y pasar a escenarios de reconstrucción.

Además, la multimedia y la *transmedia* permiten complementar las noticias con los testimonios escritos y audiovisuales de las personas, bajo protocolos de respeto y legitimidad. Hoy los lectores se limitan a comentar, pero no crean. No se llega a un periodismo *Wikimedia* donde los ciudadanos aporten y edifiquen los medios de comunicación en y desde la Internet.